

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654186>

УДК 908

ТАТАРСТАН В 1990-Е ГОДЫ ЧАСТЬ I (1990-1993)

А.В. Судьин,

к.э.н., снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье анализируются основные аспекты политической жизни Татарстана в начале 1990-х годов. В этот период в республике зарождалась новая, постсоветская политическая система. Данный процесс отмечался и в остальных субъектах Российской Федерации. Но, как показано в статье, в Татарстане он имел определенную специфику, обусловленную многонациональным составом населения и рядом других особенностей свойственных республике.

Ключевые слова: политические тенденции, становление новой политической системы в Татарстане

TATARSTAN IN THE 1990S PART I (1990 – 1993)

A.V. Sudyin,

Ph.D. (Economics), Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies of the RAS,

Moscow

Annotation: The article analyzes the main aspects of the political life of Tatarstan in the early 1990s. During this period, a new, post-Soviet political system was emerging in the republic. This process was also noted in other regions of the Russian Federation. But, as shown in the article, in Tatarstan it had a certain specificity due to the multinational composition of the population and a number of other features peculiar to the republic.

Keywords: political trends, formation of a new political system in Tatarstan

В начале 1990-х годов Татарская АССР, как и большинство остальных республик, входящих в Россию, не осталась в стороне от «парада суверенитетов». Советская Татария и прежде неоднократно пыталась выделиться из РСФСР и получить статус союзной республики в составе СССР. Однако достичь этого не удалось. В 1930-годы, перед принятием «сталинской» конституции, были определены критерии, по которым той или иной республике мог быть предоставлен статус союзной. Среди них было наличие общей границы с каким-либо зарубежным государством. В соответствии с этими критериями, в 1936 году статус союзных республик, по Конституции СССР, получили Казахстан, Азербайджан, Грузия, Армения, Таджикистан, Киргизия и Туркменистан, хотя численность их «титовых» народов тогда была меньше численности татар.

Данные Всесоюзной переписи населения 1937 года были аннулированы. Поэтому реально можно использовать лишь данные следующей переписи, состоявшейся в 1939 году. Согласно ее итогам, численность татар в Советском Союзе тогда составляла 4313,5 тыс. человек [1]. Среди народов СССР татары занимали по численности пятое место (после русских, украинцев, белорусов и узбеков). Для сравнения можно отметить, что, например, таджики, киргизы и туркмены уступали татарам по численности, соответственно, в 3,5, в 4,9 и в 5,3 раза. И общая численность населения Татарской АССР (2915,3 тыс. человек) в 1939 году была больше численности таких союзных республик, как Таджикистан, Киргизия, Армения и Туркменистан [2]. Тем не менее, Татария статуса союзной республики не получила, поскольку находилась внутри территории РСФСР.

В 1977 году, перед принятием «брежневской» конституции, руководство Татарии вновь, уже который раз, поставило вопрос о преобразовании Татарской АССР в союзную республику. Но и тогда статус республики не был изменен – Татария осталась одной из российских автономий, несмотря на то что татары в конце 1970-х годов оставались одним из крупнейших народов СССР. По численности (6185,2 тыс. человек) они уступали лишь русским,

украинцам, узбекам, белорусам и казахам (и превосходили «титulyные» нации девяти союзных республик) [3]. А общая численность населения Татарская АССР (3435,6 тыс. человек) была больше, чем в Литовской, Армянской, Туркменской, Латвийской и Эстонской ССР [4]. При этом по объему промышленного производства Татария превосходила все три республики Прибалтики, вместе взятые.

В начале перестройки проблема включения Татарской АССР в число союзных республик вновь приобрела остроту. Надо сказать, что аналогичное требование о повышении статуса неоднократно выдвигало и руководство Башкирии, которая по территории и населению даже превосходила Татарию. Однако у татарских лидеров был и еще один весомый аргумент – общая численность татарского этноса. Согласно данным Всесоюзной переписи 1989 года, татары по численности (6648,8 тыс. человек) занимали седьмое место в СССР [5], а общая численность населения Татарии была по-прежнему больше, чем у целого ряда союзных республик.

В конце 1980-х годов лозунг превращения республики из автономной в союзную приобрел большую популярность. А в начале 1990-х годов в Татарстане развернулось массовое движение за выход из РСФСР. Особенно активно в нем участвовала национальная интеллигенция, прежде всего гуманитарная и творческая, а также татарская студенческая молодежь. В столице республики устраивались многочисленные митинги, проводились голодовки, собирались подписи и т.д. Иногда на митингах звучали радикальные лозунги. Например, некоторые националистические лидеры призывали своих сторонников развернуть борьбу за восстановление не только Казанского ханства, но и других татарских ханств Поволжья и Сибири.

Наряду с Казанью, в один из бастионов радикального татарского национализма превратились Набережные Челны. Часть населения этого нового промышленного города составляла татарская деревенская молодежь. Оказавшись в чуждой городской, да к тому же еще и русскоязычной среде, эти люди чувствовали психологический дискомфорт. Поэтому они охотно поддерживали лозунг «Татарстан для татар!»

Впрочем, далеко не все татарское население республики приняло активное участие в национальном движении. Большинство татар, как и большинство местных русских, оставались аполитичными. Да и вообще татары по своему характеру – народ довольно спокойный и рассудительный. Поэтому дело не дошло до каких-либо эксцессов, в том числе острых межнациональных конфликтов. Тем не менее, политическая ситуация в республике в начале 1990-х годов была весьма напряженной.

30 августа 1990 года республиканский Верховный Совет, который в то время возглавлял М.Ш.Шаймиев, принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. В ней говорилось:

«Верховный Совет Татарской Автономной Советской Социалистической Республики...

1. Провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику – Республику Татарстан.

2. Земля, ее недра, природные богатства и другие ресурсы на территории Татарской ССР являются исключительной собственностью ее народа.

3. Татарская ССР гарантирует всем проживающим на ее территории гражданам независимо от их национальности, социального происхождения, вероисповедания, политических убеждений, других различий равные права и свободы человека. В Татарской ССР гарантируется равноправное функционирование татарского и русского языков в качестве государственных, сохранение и развитие языков других национальностей.

4. Впредь в качестве официального наименования государства в Конституции, других правовых нормативных актах, в государственной жизни употреблять «Татарская Советская Социалистическая Республика» («Татарская ССР», либо «Республика Татарстан»).

Высший орган государственной власти республики именовать «Верховный Совет Татарской Советской Социалистической Республики», а принимаемые им акты – актами Верховного Совета Татарской Советской Социалистической Республики.

5. Настоящая Декларация является основой для разработки Конституции Татарской ССР, развития законодательства Татарской ССР, участия Татарской ССР в подготовке и заключении Союзного договора, договора с РСФСР и другими республиками, вынесения наиболее важных вопросов государственного строительства Татарской ССР и ее отношений с Союзом ССР, РСФСР и другими республиками на обсуждение ее народа.

Конституция и законы Татарской ССР обладают верховенством на всей территории Татарской ССР.

6. До принятия новой Конституции Татарской ССР, других законов и нормативных актов Татарской ССР на территории Татарской ССР продолжают действовать законы и подзаконные акты Татарской ССР, РСФСР и Союза ССР, не противоречащие Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР» [6, с. 7-8].

Наиболее важными в Декларации, несомненно, были пункты 1 и 5, где говорилось о суверенитете Татарстана и приоритете его конституции и законов. А изъятие из официального наименования республики слова «автономная» свидетельствовало о желании поднять статус Татарстана до уровня суверенного государства.

13 декабря того же 1990 года Верховный Совет республики принял постановление о проекте Союзного договора, где говорилось о том, что Татарстан готов стать соучредителем нового Союза Суверенных Советских Республик (на равных правах с Россией и другими союзными республиками) и, в связи с этим, готов «самостоятельно подписать Союзный договор и принять вытекающие из него высокие обязательства» [7, с. 7].

Одновременно коммунистическая верхушка Татарстана заявила о планах трансформации местной партийной организации в республиканскую компартию. Надо сказать, что еще до этого партийные руководители Татарской и Башкирской АССР – единственные из руководителей автономных республик – входили в состав ЦК КПСС, наряду с первыми секретарями ЦК компартий союзных республик.

Наметившиеся в 1990-е годы тенденции политического развития Советского Союза, в том числе общее ослабление влияния КПСС и появление новых властных структур, прежде всего

президентских, привели к тому, что и в Татарстане было решено выбрать своего президента. При этом в республике были фактически бойкотированы первые выборы президента России, проведенные 12 июня 1991 года. В них на территории Татарстана приняли участие лишь 36,5 % зарегистрированных избирателей, из которых только 45,0 % проголосовали за Б.Н. Ельцина. Таким образом, его поддержали лишь 16,4 % от общего числа избирателей. В целом же по России, как отмечалось выше, в выборах первого и единственного Президента РСФСР приняли участие 76,7 % зарегистрированных избирателей. Причем Б.Н. Ельцин получил 57,3 % голосов [8].

В то же время выборы Президента Татарской ССР в целом прошли успешно. На эту должность был избран председатель Верховного Совета М.Ш. Шаймиев. Он выдвигался единственным кандидатом и по итогам выборов получил 70,6 % голосов избирателей, участвовавших в голосовании. При этом явка на данных выборах, состоявшихся в один день с выборами Президента РСФСР, составила 63,4 % [9].

Августовские события 1991 года явились неприятным сюрпризом для татарстанского руководства, тем более что именно в это время должны были состояться переговоры между М.Ш. Шаймиевым и Президентом СССР М.С. Горбачевым. Важнейшей темой этих переговоров должно было стать определение будущей роли Татарстана в новом Союзе Суверенных Советских Республик. Фактический переход верховной власти от союзного руководства к российскому осенью 1991 года никак не вписывался в прежнюю политику татарских властей, направленную на повышение статуса Республики Татарстан в обновленном СССР. Правда, оставались кое-какие надежды на т.н. Новоогаревское соглашение. Но вскоре стало ясно, что эти надежды весьма призрачны.

Тем временем политическая ситуация в Татарстане продолжала оставаться весьма напряженной. В октябре 1991 года в Казани прошли массовые выступления национал-радикалов, грозящие перерасти в уличные беспорядки. На охрану официальных зданий были брошены отряды ОМОНа. В этих условиях Верховный Совет решил подготовить и провести всенародное голосование (референдум) по вопросу о государственном статусе Татарстана – фактически референдум о суверенитете. 24 октября было принято постановление

«Об Акте государственной независимости Республики Татарстан», где было заявлено:

1. «Верховный Совет Республики Татарстан подтверждает свою приверженность принципам Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР, не подлежащим какой-либо ревизии. Реализация этих принципов, реальное наполнение суверенитета является обязанностью всех органов государственной власти и управления.

2. Республика Татарстан, как суверенное государство, выражает волю и решимость иметь полноправное непосредственное представительство в Верховном Совете СССР, других государственных и межреспубликанских органах Союза ССР, их структурах, а также заявляет о своем праве участвовать в подготовке и заключении соглашений между республиками, затрагивающих интересы Республики Татарстан.

3. Учитывая чрезвычайную важность Акта о государственной независимости Татарстана, сознавая ответственность, которая возлагается в связи с этим на высшие органы власти республики, на ее многонациональный народ, поручить Кабинету Министров в месячный срок представить на рассмотрение Верховного Совета Татарской ССР анализ-прогноз изменения политико-правового, социально-экономического положения Республики Татарстан в результате принятия Акта о государственной независимости.

4. На основе рассмотрения представленных материалов Верховному Совету подготовить и провести всенародное голосование (референдум) граждан Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан» [10].

Сразу же после роспуска СССР в декабре 1991 года республиканский Верховный Совет принял Декларацию, в которой говорилось:

– «Исходя из необходимости поиска выхода из политического и экономического кризиса, вызванного распадом Союза ССР;

– разделяя стремление независимых и суверенных республик к объединению в равноправное содружество государств;

– выражая волю многонационального народа Республики Татарстан к сохранению единой семьи народов, в которой будут в

полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности;

– реализуя Декларацию о государственном суверенитете Республики Татарстан, Верховный Совет Республики Татарстан заявляет о вхождении Республики Татарстан в Содружество Независимых Государств на правах учредителя» [7, с. 12].

Таким образом, Татарстан заявил о своем праве стать соучредителем нового межгосударственного образования, наряду с Россией, Украиной, Белоруссией и другими бывшими союзными республиками. В Казани даже возникли разговоры о том, что именно этот город, а отнюдь не Минск является оптимальным местом для Координационного совета Содружества. Однако новые независимые государства, объединившиеся в СНГ, отнюдь не торопились принимать Татарстан в свои ряды, поскольку все они были заинтересованы в сохранении своей территориальной целостности и не желали нового передела постсоветского пространства.

В этих условиях республиканские власти Татарстана были вынуждены изменить линию поведения. Был взят курс на достижение фактического статуса союзной республики, формально не разрывая отношений с Россией. Причем в качестве одного из методов нажима на российское руководство использовалась потенциальная угроза выхода Татарстана из федерации по примеру Чечни. Была предоставлена полная свобода действий местным национал-радикалам. В феврале 1992 года прошел Курултай татарского народа, и был образован Милли Меджлис (национальный совет) – как альтернатива официальной власти. Казалось, что республика стоит на грани полного политического хаоса. К этому моменту в Татарстане действовало более десятка только зарегистрированных политических партий и объединений (самого разного толка – от ультранационалистов до сторонников единой и неделимой России, от либералов до ортодоксальных коммунистов).

Не было единства и в Верховном Совете Республики Татарстан (именно так бывшая Татарская ССР стала официально называться с 7 февраля 1992 года). В частности, депутаты никак не могли определить формулировку предстоящего референдума. Как это ни парадоксально, ориентированные на Москву депутатские группы, представлявшие русское население, настаивали на принятии наиболее

радикального варианта, а именно: «Вы за выход республики из состава Российской Федерации – да или нет?» Расчет при этом делался на то, что не только местные русские, но и многие татары психологически не готовы положительно ответить на этот вопрос. На такой же формулировке настаивала и часть татарских националистов, правда по иным причинам – в надежде как бы подтолкнуть многих еще колеблющихся татар к более решительным действиям. В то же время центристская, проправительственная депутатская группа предлагала вообще не касаться выхода или невыхода из состава России, а сформулировать вопрос в более завуалированном виде. В конечном счете, победила именно эта точка зрения, и вопрос референдума звучал так: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан – суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?» [7, с. 13].

5 марта 1992 года – за две недели до референдума – появилось обращение Верховного Совета Российской Федерации к Верховному Совету, президенту и народу Татарстана, в котором говорилось о том, что подобный референдум может иметь крайне негативные последствия. Конституционный суд в Москве принял решение о незаконности татарстанского референдума. Этот довольно жесткий нажим со стороны федеральных властей привел к прямо противоположным результатам. Многие жители республики, причем не только татары, но и русские, усмотрели в нем простое нежелание Москвы «поделиться властью» с Казанью. В ответ на обращение российского Верховного Совета, Президиум Верховного Совета республики также принял обращение к народу Татарстана, в котором отмечалось, что «референдум – это перспектива новых справедливых и взаимовыгодных отношений между народами России, перспектива подлинного Союза Татарстана и России» [7, с. 17]. Президиум ВС Татарстана также сделал специальное заявление о том, что «вопрос, вынесенный на референдум, не предусматривает выход или невыход Республики Татарстан из состава Российской Федерации и государственное обособление Татарстана от России», а касается обретения республикой статуса суверенного государства, которое «остаётся в едином с Российской Федерацией экономическом и

геополитическом пространстве», но будет строить свои отношения с ней «по-новому, на основе равноправных договоров» [7, с. 15].

Буквально перед самым голосованием по одному из каналов центрального телевидения выступил президент России с обращенным к народу Татарстана призывом не поддерживать вынесенный на референдум вопрос о суверенитете. В ответ на это по татарстанскому телевидению выступил президент Шаймиев, вновь подтвердивший официальную позицию республиканских властей относительно суверенитета Республики Татарстан и необходимости проведения по этому вопросу всенародного голосования.

Итоги состоявшегося 21 марта 1992 года референдума были следующими:

- число граждан, принявших участие в голосовании, составило 2132,4 тыс. человек (т.е. 82,0 % от общего числа жителей республики, имевших право голоса);

- число граждан, ответивших «Да», составило 1309,1 тыс. человек (61,4 % от всех принявших участие в голосовании, или 50,3 % от числа граждан, имевших право голоса);

- число граждан, ответивших «Нет», составило 794,4 тыс. человек (37,3 % от всех принявших участие в голосовании, или 30,6 % от числа граждан, имевших право голоса);

- число бюллетеней, официально признанных недействительными, составило 28,9 тыс. [11].

В соответствии со статьей 3 закона Республики Татарстан «О референдуме», Центральная комиссия референдума признала его состоявшимся и объявила, что более половины граждан, принявших участие в голосовании, положительно ответили на вопрос, вынесенный на референдум.

Таким образом, обтекаемая и вполне безобидная с виду формулировка вопроса, а также весьма эффективная агитация в местных средствах массовой информации привели к тому, что не только татары, но и многие русские жители республики высказались за суверенитет. Это дало республиканскому руководству мощный козырь в его политической игре с Москвой.

Опираясь на итоги референдума, Татарстан, как и Чечня, отказался подписать Федеративный договор, подписанный всеми остальными республиками, входящими в состав России.

Двусторонние переговоры между Москвой и Казанью, начавшиеся еще до референдума, проходили очень долго и сложно. Татарская сторона настаивала на формулировке «добровольное делегирование суверенным Татарстаном части полномочий российским федеральным органам». Москва же вместо этого предлагала договориться о разграничении полномочий между центром и Татарстаном, как одним из субъектов федерации.

В июне 1992 года в Казани прошел первый съезд Всемирного конгресса татар (ВКТ). В отличие от Курултая татарского народа, поведенного национал-радикалами, съезд ВКТ прошел под покровительством официальных властей республики. На съезде было провозглашено создание Международного союза общественных объединений «Всемирный конгресс татар». Он был задуман как международная структура, объединяющая татар, живущих в разных регионах России и в зарубежных странах. В работе первого съезда ВКТ приняли участие делегаты из стран СНГ, а также из Австралии, Германии, Китая, Польши, Румынии, США, Турции, Финляндии и Японии. На съезде был учрежден Исполнительный комитет ВКТ, председателем которого стал известный татарский ученый-историк, академик Академии наук Татарстана Индус Тагиров. Создание Всемирного конгресса татар фактически превращало Казань в неофициальную столицу всего татарского мира и, несомненно, способствовало росту авторитета президента Шаймиева и всего татарстанского руководства.

В течение всего лета 1992 года продолжались непростые переговоры и консультации Москвы и Казани по вопросу о договоре. К осени 1992 года казалось, что они находятся на грани срыва. В окружении президента Ельцина в тот период усилились позиции политиков, выступавших против каких-либо уступок Татарстану. В то же время среди московской политической элиты были и сторонники компромисса на переговорах с Татарстаном, опасавшиеся, что затягивание процесса нормализации отношений между этой республикой и федеральным центром может привести к захвату власти в Татарстане крайними националистами.

Именно в этот момент, как нельзя более кстати для руководства республики, ряд татарских национал-радикальных организаций выступил с шумными угрозами отстранения от власти

Верховного Совета и передачи ее в руки Милли Меджлиса – в том случае, если в республике не будет срочно принята новая конституция. И она была принята Верховным Советом 6 ноября 1992 года.

В целом ряде статей Конституции Республики Татарстан содержались положения, в той или иной степени касающиеся суверенитета Татарстана. В качестве примера можно привести следующие статьи:

«Статья 1. Республика Татарстан – суверенное демократическое государство, выражающее волю и интересы всего многонационального народа республики. Суверенитет и полномочия государства исходят от народа. Государственный суверенитет есть неотъемлемое качественное состояние Республики Татарстан.

Статья 19. Республика Татарстан имеет свое гражданство. Основания, порядок приобретения и прекращения гражданства Республики Татарстан определяются Законом о гражданстве Республики Татарстан.

Статья 59. Республика Татарстан самостоятельно определяет свой государственно-правовой статус, решает вопросы политического, экономического, социально-культурного строительства. Законы Республики Татарстан обладают верховенством на всей ее территории, если они не противоречат международным обязательствам Республики Татарстан.

Статья 61. Республика Татарстан – суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией – Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения.

Статья 62. Республика Татарстан вступает в отношения с другими государствами, заключает международные договоры, обменивается дипломатическими, консульскими, торговыми и иными представительствами, участвует в деятельности международных организаций, руководствуясь принципами международного права» [6, с. 211] [12].

В дальнейшем некоторые статьи Конституции РТ были пересмотрены, поскольку они не соответствовали Конституции и законодательству Российской Федерации и фактически провозглашали Татарстан независимым государством. Всего в

Конституцию РТ были внесены 17 поправок, о чем далее будет сказано более подробно.

С начала 1993 года переговоры между Москвой и Казанью активизировались. Обе стороны, прежде всего федеральные власти, решили, что надо идти на компромисс. Началось подписание целого ряда межправительственных соглашений. Всего в 1993 году было подписано шесть соглашений: о сотрудничестве в сфере высшего образования; о совместной реализации нефти и нефтепродуктов; об охране окружающей среды; о таможенном обложении; по вопросам собственности; о развитии оборонных отраслей промышленности. Еще ранее, в 1992 году, было подписано соглашение об основных принципах экономического сотрудничества.

В сентябре 1993 года в Казани прошла международная научно-практическая конференция по проблемам федерализма. В условиях развернувшихся дискуссий о характере взаимоотношений Татарстана с федеральным центром, данная конференция стала трибуной для «активного поиска не только более выгодных для Татарстана отношений с Москвой, но и путей совершенствования федеративных начал в Российской Федерации» [13]. Позиция Татарстана по вопросу о федерализме была озвучена председателем Верховного Совета республики Ф.Х. Мухаметшиным. В своем докладе на конференции он обозначил эту позицию следующим образом: «Субъекты федерации добровольно, по Конституции, а конкретно – на основании договоров и соглашений, передают строго оговоренный минимум полномочий и предметов ведения федеральному центру; весь договорно-конституционный процесс возникновения новой федерации идет снизу вверх. Не Центр расширяет права субъектов федерации, а они вручают их центру» [13].

Исходя из вышеизложенной концепции, Татарстан «притормозил» свое участие во внутрироссийских политических процессах до заключения специального договора с Москвой. В течение всего 1993 года татарские власти проводили политику фактического бойкота любых общероссийских выборов и референдумов. Формально население республики получило право в них участвовать. Однако проправительственные средства массовой информации не скрывали своего отрицательного или, в лучшем

случае, безразличного отношения к таким мероприятиям. И это, конечно, не могло не повлиять на общественное мнение.

В апреле 1993 года в Татарстане был провален референдум о доверии российскому президенту. На избирательные участки пришли только 22,6 % зарегистрированных избирателей. Из них 66,4 % утвердительно ответили на вопрос о том, доверяют ли они Б.Н.Ельцину. Однако относительно общего числа зарегистрированных избирателей доля тех, кто пришел на референдум и поддержал президента, составила всего лишь 15,0 %. Процент избирателей, принявших участие в референдуме, в Татарстане оказался наименьшим среди всех субъектов Российской Федерации, не считая мятежной Чечни, где референдум вообще не проводился. Для сравнения можно отметить, что в соседних республиках, ныне входящих в Приволжский федеральный округ, явка составила от 61,0 % (в Удмуртии) до 70,6 % (в Башкортостане). А в целом по России на избирательные участки пришли 64,2 % зарегистрированных избирателей, из которых 58,7 % поддержали Б.Н. Ельцина [14].

В декабре 1993 года, во время выборов в Государственную Думу и референдума по новой российской конституции, на избирательные участки в республике пришли и проголосовали только 13,9 % от внесенных в списки избирателей. При этом Татарстан вошел в число тех немногих регионов, где по общефедеральному списку победил «Выбор России», получивший в республике 22,4 % голосов. Впрочем, с учетом низкой явки, это составило лишь 2,8 % от общего числа зарегистрированных избирателей [15]. Что касается выборов по одномандатным округам, то в одном из пяти округов на территории Татарстана они вообще не проводились, а в четырех были признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей. На избирательные участки в этих округах пришли от 8,9 % до 23,2 % зарегистрированных избирателей. При этом доля действительных бюллетеней составила соответственно от 8,0 % до 21,3 % [16]. На референдуме по новой конституции, предложенный проект основного закона России одобрили 74,8 % избирателей, чьи голоса были признаны действительными. Однако это составило лишь 10,0 % от общего числа зарегистрированных в республике избирателей [17]. Также, как и на президентских выборах в апреле 1993 года, явка на референдуме и первых выборах в Госдуму в Татарстане оказалась

самой низкой среди всех регионов России, за исключением Чечни. Например, в Башкортостане она составила 62,7 %, в Чувашии – 62,8 %, в Мордовии – 61,6 %, в Республике Марий Эл – 57,3 %. И лишь в Удмуртии (единственной из соседних с Татарстаном республик) она немного не дотянула до половины, составив 47,7 %. В целом же по России явка составила 54,4 %. Причем за предложенный проект конституции проголосовали 58,4 % избирателей, чьи голоса были признаны действительными [18].

Список литературы

[1] Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по республикам СССР. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=0. (дата обращения: 10.01.2023).

[2] Всесоюзная перепись населения 1939 г. Численность наличного населения СССР по союзным республикам, краям, областям и автономным республикам. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_por_39_1.php. (дата обращения: 10.01.2023).

[3] Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения по республикам СССР. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php. (дата обращения: 10.01.2023).

[4] Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность наличного населения РСФСР, автономных республик, автономных областей и округов, краев, областей, районов, городских поселений, сельских райцентров и сельских поселений с населением свыше 5000 человек. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg1.php. (дата обращения: 10.01.2023).

[5] Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php. (дата обращения: 10.01.2023).

[6] Суверенный Татарстан. – М., 1997.

[7] Белая книга Татарстана. Путь к суверенитету (сборник официальных документов). 1990 – 1995. – Казань, 1996.

[8] Известия. М. 20.06.1991.

[9] Информационно-новостной сайт KazanFirst. [Электронный ресурс]. – URL: <https://kazanfirst.ru/articles/61816>. (дата обращения: 10.01.2023).

[10] Постановление Верховного Совета Татарской ССР «Об Акте государственной независимости Республики Татарстан». [Электронный ресурс]. – URL: https://web.archive.org/web/19991104022739/http://www.kcn.ru/tat_ru/politics/pan_for/wb5.htm. (дата обращения: 10.01.2023).

[11] Протокол Центральной комиссии референдума Республики Татарстан от 25 марта 1992 года «Результаты референдума Республики Татарстан 21 марта 1992 года». [Электронный ресурс]. – URL: https://web.archive.org/web/19991023001118/http://www.kcn.ru/tat_ru/politics/pan_for/wb77.htm. (дата обращения: 10.01.2023).

[12] Республика Татарстан. Архив официального сервера 1997 – 2011 гг. [Электронный ресурс]. – URL: <http://1997-2011.tatarstan.ru/append27.html>.

[13] Агеева Л. Путешествие во времени – год 1993 // Казанские истории. – Казань, 2006 г., № 1 – 6. [Электронный ресурс]. – URL: www.history-kazan.ru/kazan-vchera-segodya-zavtra/retrospektiva/novejshaya-istoriya-s-avgusta-1990-goda/6689-951.

[14] Российская газета. – М., 19.05.1993.

[15] Результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 12 декабря 1993 года по общефедеральному избирательному округу по субъектам Российской Федерации // Официальный интернет-портал Центральной избирательной комиссии РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1993/1993_itogi_FS_obshefed_okrug.html. (дата обращения: 10.01.2023).

[16] Государственная Дума России, 1906 – 2006 гг.: энциклопедия. В 2-х т. Т. 2. Государственная Дума Российской Федерации, 1993 – 2006 гг. – М.: РОССПЭН, 2006. 127-133 с.

[17] Протокол окружной комиссии по Татарстанскому избирательному округу 16 «Результаты всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года в Республике Татарстан» / Белая книга Татарстана. Путь к суверенитету // Панорама-Форум. – Казань, 1996. № 8 (Специальный выпуск).

[18] Итоги Всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года // Официальный интернет-портал Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/referendum/1993_ref_itogi.html. (дата обращения: 10.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] All-Union population census of 1939. The national composition of the population in the republics of the USSR. [Electronic resource]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=0. (date of access: 01/10/2023).

[2] All-Union population census of 1939. The actual population of the USSR in the Union republics, territories, regions and autonomous republics. [Electronic resource]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_pop_39_1.php. (date of access: 01/10/2023).

[3] All-Union population census of 1979. The national composition of the population in the republics of the USSR. [Electronic resource]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_79.php. (date of access: 01/10/2023).

[4] All-Union population census of 1979. The actual population of the RSFSR, autonomous republics, autonomous regions and districts, territories, regions, districts, urban settlements, rural district centers and rural settlements with a population of over 5000 people. [Electronic resource]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg1.php. (date of access: 01/10/2023).

[5] All-Union population census of 1989. The national composition of the population in the republics of the USSR. [Electronic resource]. – URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php. (date of access: 01/10/2023).

- [6] Sovereign Tatarstan. – М., 1997.
- [7] White Paper of Tatarstan. Path to sovereignty (collection of official documents). 1990 – 1995. – Kazan, 1996.
- [8] News. М. 06/20/1991.
- [9] Information and news site KazanFirst. [Electronic resource]. – URL: <https://kazanfirst.ru/articles/61816>. (date of access: 01/10/2023).
- [10] Decree of the Supreme Council of the Tatar SSR "On the Act of State Independence of the Republic of Tatarstan". [Electronic resource]. – URL: https://web.archive.org/web/19991104022739/http://www.kcn.ru/tat_ru/politics/pan_for/wb5.htm. (date of access: 01/10/2023).
- [11] Protocol of the Central Commission for the Referendum of the Republic of Tatarstan dated March 25, 1992 "Results of the referendum of the Republic of Tatarstan on March 21, 1992". [Electronic resource]. – URL: https://web.archive.org/web/19991023001118/http://www.kcn.ru/tat_ru/politics/pan_for/wb77.htm. (date of access: 01/10/2023).
- [12] Republic of Tatarstan. Archive of the official server 1997 – 2011 [Electronic resource]. – URL: <http://1997-2011.tatarstan.ru/append27.html>.
- [13] Ageeva L. Traveling in time – year 1993 // Kazan stories. – Kazan, 2006, No. 1 – 6. [Electronic resource]. – URL: www.history-kazan.ru/kazan-vchera-segodya-zavtra/retrospektiva/novejshaya-istoriya-s-avgusta-1990-goda/6689-951.
- [14] Russian newspaper. – М., 05/19/1993.
- [15] The results of the elections of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on December 12, 1993 in the federal electoral district for the constituent entities of the Russian Federation // Official Internet portal of the Central Election Commission of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: http://old.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/1993/1993_itogi_FS_obshefd_okrug.html. (date of access: 01/10/2023).
- [16] State Duma of Russia, 1906 – 2006: Encyclopedia. In 2 volumes. Vol. 2. The State Duma of the Russian Federation, 1993 – 2006. – М.: ROSSPEN, 2006. 127-133 p.
- [17] Minutes of the district commission for the Tatarstan constituency 16 “Results of the popular vote on the draft Constitution of the Russian Federation on December 12, 1993 in the Republic of Tatarstan” / White Book of Tatarstan. The path to sovereignty // Panorama-Forum. – Kazan, 1996. No. 8 (Special issue).

[18] Results of the nationwide vote on the draft Constitution of the Russian Federation on December 12, 1993 // Official Internet portal of the Central Election Commission of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/referendum/1993_ref_itogi.html. (date of access: 01/10/2023).

© А.В. Судьин, 2023

Поступила в редакцию 08.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Судьин А.В. Татарстан в 1990-е годы часть I (1990-1993) // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 72-90. URL: <https://ip-journal.ru/>